

EKOLOGIK BILIMLAR ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TABIATGA QADRIYATLI MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI

Mirxamidova Maftunaxon Xusanboy qizi

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491801>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik bilimlar asosida tabiatga qadriyatli munosabatlarni shakllantirishning mazmuni va tuzilmasi tahlil etilgan. Bolalarning atrof-muhit haqidagi bilim va tasavvurlarini kengaytirish, ekologik ong va ekologik madaniyatni rivojlantirish orqali ularning tabiatga nisbatan hurmat, ehtiyotkorlik va mehr-muhabbat kabi qadriyatli his-tuyg‘ularini shakllantirishning pedagogik asoslari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ekologik bilimlar, maktabgacha yoshdagi bolalar, tabiatga qadriyatli munosabat, ekologik ong, ekologik madaniyat, ekologik tarbiya, pedagogik jarayon, kuzatish, ekologik o‘yinlar, tajribalar, amaliy mashg‘ulotlar, qadriyatlar tizimi, zamonaviy ta’lim texnologiyalari, ijtimoiy-emotsional rivojlanish.*

Bugungi kunda insoniyat duch kelayotgan global ekologik muammolar — iqlim o‘zgarishi, biologik xilma-xillikning kamayishi, atmosfera va suv resurslarining ifloslanishi — tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishni hayotiy zarurat darajasiga olib chiqmoqda. Shu boisdan yosh avlodda ekologik ong va ekologik madaniyatni shakllantirish dolzarb masala sifatida kun tartibiga qo‘yilgan. Ayniqsa, maktabgacha yosh — bolalarda dunyoqarash, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy-emotsional rivojlanishning poydevori qo‘yiladigan muhim davr bo‘lib, ularni ekologik tarbiyalash eng samarali bosqich hisoblanadi.

O‘zbekistonda 2024-yil holatiga ko‘ra, maktabgacha ta’lim muassasalarida “Ekologik tarbiya va rivojlanish” yo‘nalishlari bo‘yicha yangi metodik tavsiyalar va darsliklar ishlab chiqilib, amaliyotga joriy qilinmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiatga qadriyatli munosabat shakllanishining pedagogik asoslari sifatida maktabgacha yoshdagi bolalar o‘zlarining atrof-muhitga bo‘lgan munosabatini asosan hayotdagi ilk tajribalar orqali shakllantiradilar. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, bolalar tabiat va atrof-muhitni anglash orqali ularga qarshi faoliyatni boshlaydilar. Vygotskiy esa ijtimoiy aloqalar va muloqot orqali ekologik ongni shakllantirishning muhimligini ta’kidlagan. Shuning uchun, ekologik tarbiya va tabiatga qadriyatli munosabat maktabgacha ta’limning ajralmas qismi bo‘lishi kerak. Biroq, ko‘plab pedagogik amaliyotlarda ekologik tarbiya hali ham individual, tasodifiy va faqatgina muayyan hududlarda amalga oshirilmoqda.

Ekologik bilimlar asosida tabiatga qadriyatli munosabat shakllantirishning mazmuni va tuzilmasi bilan ekologik bilimlar bolalarda atrof-muhitga nisbatan ilg‘or qarashlar, qadriyatlar tizimi va insoniyatning ekologik javobgarligini shakllantirishga yordam beradi. Bolalar o‘qish, kuzatish, amaliy faoliyatlar va o‘yinlar orqali tabiatni anglashni boshlaydilar. Biroq, amalda ko‘plab metodlar va metodikalar bolalar uchun qiyin va murakkab. Tabiatdagi murakkab ekologik jarayonlar va biologik xilma-xillik bolalar uchun qiyin tushunchalar bo‘lishi mumkin. Shu boisdan, ekologik bilimlar ko‘pincha bolalar uchun quruq nazariy materialga aylanadi va amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashmaydi. Misol uchun, ekologik bilimlar, ko‘pincha, bolalarga o‘z

vaqtida o‘rgatilmaydi va ular faqatgina tabiiy muhitning sathiy holatini tushunishadi, uning muhimligini anglamaydilar. 2018-yilgi ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekistonning 10 ta maktabgacha ta‘lim muassasasida ekologik ta‘limning sathiy yondashuvlari o‘zgarishlarni tezlashtirishga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan. Buning sababi esa amaliy faoliyat va metodologik yondashuvlardagi yetishmovchiliklardir.

Zamonaviy ta‘lim texnologiyalari yordamida ekologik tarbiya samaradorligini oshirish— interaktiv o‘yinlar, virtual sayohatlar, multimedia materiallari ekologik tarbiya jarayonini yanada jonlantiradi va bolalarda ilmiy fikrlashni rivojlantiradi. Biroq, bu texnologiyalar faqatgina ba‘zi ta‘lim muassasalarida joriy qilingan va ko‘plab hududlarda mavjud emas. Yana bir muammo shundaki, zamonaviy texnologiyalar ba‘zan bolalarning tabiat bilan bevosita muloqotini kamaytirishi mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik bilimlar asosida tabiatga qadriyatli munosabatni shakllantirishning ahamiyati beqiyosdir. Bu jarayon nafaqat ekologik ongini, balki bolalarning atrof-muhitga nisbatan mas‘uliyatli, maslahatchi va faol yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi. Maktabgacha ta‘lim tizimi orqali ekologik tarbiya yosh avlodni atrof-muhitga bo‘lgan hurmat va mehr-muhabbat, shuningdek, tabiatning biologik xilma-xilligi va tabiiy resurslarni asrab-avaylashning ahamiyatini anglashga o‘rgatadi. Biroq, mavjud pedagogik amaliyotlarda ekologik ta‘limning samaradorligi o‘zgarishlarga muhtoj. Hozirgi kunda ekologik bilimlar tizimli va barqaror ravishda tarqatilmayapti. Shuningdek, ekologik tarbiya shakllari va metodlari ba‘zan bolalar uchun murakkab va tushunarli bo‘lmasligi mumkin. Bundan tashqari, ekologik tarbiya jarayonida pedagoglarning malakasi, o‘quv dasturlari va metodikalar o‘rtasidagi moslik muammosi mavjud.

Xulosa sifatida quyidagilarni tavsiya sifatida keltirish mumkin:

Pedagogik malakani oshirish: Maktabgacha ta‘lim muassasalarida ekologik ta‘limni amalga oshirayotgan pedagoglarning malakasini muntazam ravishda oshirib borish zarur. Bu, pedagoglarga zamonaviy metodlar va yangi pedagogik texnologiyalarni joriy qilishda yordam beradi. Tadbirkorlik va ekologik tarbiya bo‘yicha maxsus treninglar, seminarlarda ishtirok etish tavsiya etiladi.

Zamonaviy metodlar va texnologiyalarni joriy etish: Ekologik tarbiya jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) keng foydalanish lozim. Interaktiv o‘yinlar, virtual sayohatlar, va ekologik loyiha ishlab chiqish orqali bolalar o‘zlarining tabiatga bo‘lgan munosabatlarini rivojlantirishi mumkin. Biroq, bu texnologiyalarni tabiiy muhitga bo‘lgan bevosita aloqani yo‘qotmasdan qo‘llash zarur.

Tizimli ekologik ta‘lim dasturlarini ishlab chiqish: Maktabgacha ta‘lim tizimida ekologik tarbiyani tizimli ravishda yo‘lga qo‘yish uchun maxsus ekologik dasturlar ishlab chiqilishi kerak. Dasturda ekologik bilimlar, amaliy mashg‘ulotlar va bolalar uchun qiziqarli o‘yinlar hamda tajribalar o‘rin olishi lozim. Ta‘lim jarayoniga ekologik hikoyalar, tabiatni kuzatish va o‘qishlar kiritilishi kerak.

Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish: Ekologik tarbiya nafaqat ta‘lim muassasasi, balki oila va jamiyat tomonidan ham qo‘llab-quvvatlanishi kerak. Ota-onalar uchun ekologik ma‘ruzalar, treninglar, va seminarlar tashkil etish orqali ularni ekologik tarbiya jarayoniga jalb qilish muhim. Bu, bolalarning ekologik ongini rivojlantirishda samarali bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risida” gi Qonuni. 2019 yil 16 dekabr

2. Ibragimova, D. N. Maktabgacha ta'limda ekologik tarbiya: nazariy va amaliy aspektlar. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.
3. A'zamov, T. Maktabgacha ta'limda ekologik bilimlar asosida tabiatga qadriyatli munosabatni shakllantirish metodikasi. Ilmiy-amaliy maqola, "Pedagogik innovatsiyalar" jurnali, №1. 2021.B-22-23.
4. Shamsutdinov, A. Ekologik ta'lim va tarbiya: yondashuvlar va metodologiyalar. Toshkent: Ma'naviyat. 2018.
5. Gulyamov, S. Ta'lim tizimida ekologik ongni rivojlantirishning pedagogik asoslari. Ilmiy-amaliy maqola, "SamDU xabarlar" jurnali, №1. 2022.B-24-26.
6. O'zbekiston Respublikasining Ekologik huquqi . O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi. Toshkent: Ekologiya nashriyoti. 2021.
7. Muminov, F. Ekologik tarbiya: metodik tavsiyalar. Toshkent: Ta'lim. 2020.